

Veredelung von holzartiger Biomasse aus Agroforstsystemen zu hochwertiger Pflanzenkohle für landwirtschaftliche und gärtnerische Anwendungen und Wertschöpfungsketten

www.af4eu.eu

Hochwertige Pflanzenkohle kann mittels Pyrolyse aus holzartiger Biomasse hergestellt werden und dient unter anderem bei der Kompostierung als wertvolles Co-Substrat, um ein besonders humusreiches, wachstumsförderndes Endprodukt mit bodenverbessernden Eigenschaften zu generieren.

Agroforstsysteme können holzartige und Lignin reiche Biomasse umwelt- und klimafreundlich sowie flächeneffizient bereitstellen. Die Zuwachsraten einiger schnellwachsender Agroforst-Bäume liegen zudem deutlich über denen von Waldbäumen.

Mittels thermischer Behandlung kann die generierte Biomasse in hochwertige Pflanzenkohle veredelt werden. Zur Erzeugung von qualitätsgesicherten Pflanzenkohlen bieten sich hierbei vor allem moderne Pyrolyseverfahren an, welche die strengen Vorgaben des European Biochar Certificate (EBC) Industriestandards einhalten. Holzvergaser-Kohlen sind hingegen tendenziell ungeeignet oder sollten zumindest einer genauen Unbedenklichkeitsüberprüfung unterzogen werden, da diese Schadstoffe enthalten können.

In Landwirtschaft und Gartenbau ist qualitätsgesicherte Pflanzenkohle vielseitig nutzbar: Aufgrund ihres stabilen Kohlenstoffgerüsts, hohen Porosität und ihres Adsorptionsvermögens ist sie ein besonders effektiver und langfristiger Humus-, Nährstoff- und Wasserspeicher. Im Rahmen einer Kaskadennutzung lassen sich die Wertschöpfungsmöglichkeiten weiter steigern, indem Pflanzenkohle z.B. in der Tierhaltung zunächst als Silagehilfsmittel, als Futterzusatz oder als Einstreu im Stall oder bei der Güllebehandlung verwendet wird, um Treibhausgasemissionen zu minimieren, Nährstoffe zu fixieren, Tierwohl und Tiergesundheit zu fördern sowie das Stallklima zu verbessern.

Darüber hinaus dient Pflanzenkohle auch als Zuschlagstoff bei der Erzeugung hochwertiger Pflanz- und Erdssubstrate sowie Komposten. Am Ende der Wertschöpfungskette steht schließlich die Applikation im Feld als dauerhaftes und wachstumsförderndes Bodenverbesserungsmittel.

Daniel Fischer

Leibniz Zentrum für Agrarlandschaftsforschung (ZALF)e.V., Programmbereich 3 „Agrarlandschaftssysteme“, Arbeitsgruppe „Agrarökonomie und Ökosystemleistungen“

**Funded by
the European Union**

Dieses Projekt wurde durch das Forschungs- und Innovationsprogramm „HORIZON EUROPE“ der Europäischen Union im Rahmen der Finanzhilfvereinbarung Nr. GA 101086563 gefördert. Die geäußerten Ansichten und Meinungen stammen jedoch ausschließlich von den Autorinnen und Autoren und spiegeln nicht notwendigerweise die der Europäischen Union wider. Weder die Europäische Union noch die gewährende Stelle können hierfür verantwortlich gemacht werden.